

O IMPACTO DAS ARMAS NA GARANTIA AO DIREITO À SEGURANÇA PÚBLICA

THE WEAPONS IMPINGEMENT AS ASSURANCE TO PUBLIC SECURITY RIGHT

Leandro Soares Urbano Lacerda¹

Flávio Aragão Ximenes²

Resumo: O presente estudo levanta a problemática do atual sistema desarmamentista empregado na legislação brasileira no conflito com a garantia constitucional do direito à segurança pública. Por sua vez, a Lei nº 10.826, Estatuto do Desarmamento, trouxe consigo uma nova perspectiva político-social acerca das armas. Neste contexto, foi implementado artifícios para diluir o acesso da população às armas de fogo, ainda como instrumento de defesa pessoal, sob o prefácio de que uma população armada apenas fomentaria ainda mais a violência. No entanto, nesta sapiência, mostramos por meio de especialistas em segurança pública, estatísticas entre outros cenários internacionais, que nosso país é incapaz de resguardar o direito do cidadão de estar seguro, aliás, remonta-se como a norma apresentou efeito reverso aos desejados pelo legislador que, em vez de proteger a população, enfraqueceu a segurança pública e potencializou a ações de grupos criminosos. Doravante, é aguerrido ao direito à segurança pública o fim do monopólio legítimo da violência, que atualmente, apenas o Estado e as inúmeras facções criminosas detém em nosso país, tornando a sociedade refém da violência por parte do Estado e das facções.

Palavras-chave: Segurança pública. Armas de fogo. Ineficiência do Estado. Democracia. Estatuto do Desarmamento..

Abstract: The present study raises the issue of the current disarmament system used in Brazilian legislation in conflict with the constitutional guarantee of the right to public security. In turn, Law No. 10,826, Disarmament Statute, brought with it a new political-social perspective on weapons. In this context, devices were implemented to dilute the population's access to firearms, even as an instrument of personal defense, under the preface that an armed population would only encourage violence even more. However, in this wisdom, we have shown through experts in public security, statistics and other international scenarios, that our country is incapable of protecting the citizen's right to be safe, in fact, it is clear how the norm had the opposite effect to those desired by the legislator who, instead of protecting the population, weakened public security and encouraged the actions of criminal groups. From now on, the right to public security is committed to ending the legitimate monopoly of violence, which currently only the State and numerous criminal factions hold in our country, making society hostage to violence on the part of the State and factions.

Keywords: Public Security. Firearms. State Inefficiency. Democracy. Disarmament Law..

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: leandro.su.lacerda@gmail.com

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: fax@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho busca apresentar uma visão crítica e racional acerca da atual Lei nº 10.826 de 22 de dezembro de 2003 – O Estatuto do Desarmamento. Será apresentado aqui diversas temáticas, dentre elas o impacto das armas na violência urbana e rural, entre outros instrumentos sociais, que fazem parte do cotidiano brasileiro, utilizados para influenciar a opinião pública.

Com a violência urbana crescendo em ritmo estridente e galopante, a população tem buscado reagir à sensação de insegurança que os assola diariamente. Seja no caminho do trabalho, da escola, ou da academia, o brasileiro está sendo assolado pelo temor de que seus bens jurídicos sejam injustamente lesados por terceiros. Não é nominalmente vinculativo, mas a constante imersão do ser humano a esse sentimento de ansiedade generalizada podem potencializar patologias sociais, tais como discriminação, racismo, ansiedade social, entre outros fatores que diminuem o bom convívio entre os homens e mulheres que trafegam pelas ruas e avenidas.

Não é incomum acontecer um episódio de alguém estar andando pelas calçadas de Fortaleza à noite, quando, ao cruzar com um estranho, suspeitar que ele seja um potencial ladrão que estará armado e pronto para ceifar sua vida, caso não entregue seu celular. É neste dito momento que surge a questão “se ele vier me assaltar, dará tempo de correr?”; talvez você acabe concluindo “e se eu correr e ele atirar em mim?”; quem sabe ainda, “será que se eu reagir, consigo evitar que me levem meu celular que comecei agora a pagar?”, no fim, talvez você torça para uma viatura passar no exato momento que o fato aconteça, ou que surja alguém que possa te defender. Bom, são vários pensamentos que surgem nesse momento. No entanto, a nossa vítima “imaginária” se deparará apenas com a dura realidade vivida pelos brasileiros, a ineficiência do Estado em garantir a segurança de seus bens jurídicos e um grande prejuízo.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geologia e Estatística – IBGE, no Brasil, uma pessoa é assaltada a cada 17 segundos. Essa relação poderia ser ainda mais curta, pois muitos ainda não procuram a polícia para registrar suas ocorrências. Em 2021, período pandêmico, quase 2 milhões de pessoas foram assaltadas à mão armada, também foi levantado que 3,1 milhões de furtos foram registrados naquele ano. Além disso, segundo dados do

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – IPEA, o índice de mortes por arma de fogo no Brasil em 2019 marcou 21,6 mortes para cada 100 mil habitantes, em 2017 esse número chegou a 31,6 mortes a cada 100 mil habitantes (IPEA; IBGE, 2019).

Muitos críticos às armas fazem suas argumentações sob a falácia que a culpa deste aumento se deu por conta do aumento da circulação de armas no Brasil, país onde há extrema regulamentação do comércio bélico. Acesso em 11/03/2023). Porém, em comparação a países como Estados Unidos da América, onde se pratica o livre comércio de armas e munições, com pouquíssimas restrições ao acesso aos civis, o Brasil parece um grande matadouro, mesmo com uma menor circulação de armas. Dados divulgados pelo FBI informam que no ano de 2019 os EUA marcaram 5 mortes por armas de fogo a cada 100 mil habitantes. O pico deste índice se deu em 1980, onde chegaram a 10,1 mortes para cada 100 mil habitantes 11/03/2023). Isso quer dizer que num país onde há mais lojas de armas que McDonald's, Subways e Starbucks, seus óbitos por causa de armas são quatro vezes menores que no Brasil.

Neste contexto, indaga-se, como a criminalidade no Brasil é tão forte? O que poderia ser feito para mudar esse panorama? Será que armas deliberadas são a solução para a violência urbana no Brasil? Estas e outras reflexões serão abordadas e respondidas no contexto deste artigo.

Não é objeto deste estudo expor posicionamentos radicais que pouco fazem uso da lógica, seja para o lado A ou lado B. Cada ideologia possui seus interesses pertinentes a uma porção da sociedade, no entanto, juridicamente, o interesse coletivo deve prevalecer sobre o interesse individual. Isto, noutras palavras, significa dizer que, se tratando de democracia, a vontade da maioria deve prevalecer sobre a vontade da minoria. Mas, afinal, quem é a maioria neste tema?

2. O CONCEITO DE ARMAS E SUAS CLASSIFICAÇÕES

Para embarcar neste trabalho, primeiro faz-se necessário entender o que retrata a lei a respeito das armas e seus conceitos. O Decreto 10.030 de 30 de setembro de 2019, define o que é arma de fogo:

Arma que arremessa projéteis empregando a força expansiva dos gases, gerados pela combustão de um propelente confinado em uma câmara, normalmente

solidária a um cano, que tem a função de dar continuidade à combustão do propelente, além de direção e estabilidade ao projétil. (BRASIL. 2019).

Atualmente, as armas de fogo se classificam em três tipos que variam de acordo com a energia cinética de seus projéteis, calibre e forma. Todas são consideradas Produtos Controlados pelo Estado e são regulamentadas pelo Decreto 10.030 de 30 de setembro de 2019. Nesta lei, em seu parágrafo único, por meio dos incisos I, II e III, respectivamente, a classificam as armas em uso permitido, restrito e proibido. (BRASIL. 2019).

2.1 ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

As armas de uso permitido, de acordo com a legislação brasileira, são as consideradas menos letais, mas ainda capazes de causar danos graves. Essas armas incluem aquelas que, usando munição comum, não produzem uma energia cinética superior a 1.620 joules na saída do cano (BRASIL. 2019). Além disso, armas com "alma lisa" (sem raiamento interno no cano) também se enquadram nessa categoria, elas são adequadas para defesa pessoal e são permitidas para uso por cidadãos comuns, como revólveres calibre .38, pistolas 9mm, rifles .22lr e escopetas até o calibre 12.

2.2. ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO

O segundo tipo, as de uso restrito, possuem calibres mais potentes e assim, com um poder lesivo maior que as de uso permitido. Sua utilização é restrita às forças de segurança, públicas ou privadas, ou pessoas físicas ou jurídicas devidamente habilitadas pelo Exército. É descrito pelo art. 3º, Parágrafo Único, II, do Decreto 10.030/19 como as armas automáticas, semiautomáticas ou de repetição, de porte, portáteis ou não, de qualquer tipo ou calibre, que utilizando munição comum, atinjam na saída do cano energia cinética superior a 1620 joules, por exemplo, fuzis automáticos de alto calibre, como o 7,62mm ou 5,56mm, fuzis de alta precisão, metralhadoras, entre outras. (BRASIL. 2019).

2.3 ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO

Por fim, as armas de uso proibido, definidas no inciso III do artigo mencionado anteriormente, são armas que foram proibidas por tratados internacionais no qual o Brasil é signatário, bem como armas que possuem aparência de objetos comuns, também chamadas de armas dissimuladas, podem ser armas de fogo disfarçadas de bengalas, malas, ou qualquer objeto que não possuam formato de uma arma. (BRASIL. 2019).

Uma das problemáticas vivenciadas no Brasil por parte das forças de segurança no combate ao crime organizado é o poderio bélico por parte das facções criminosas que hoje possuem armas consideradas de uso restrito de alto calibre como os infames fuzis de precisão .50 capaz de perfurar veículos blindados e até derrubar aeronaves militares.

2.4 DA POSSE E DO PORTE

Apesar de parecidos, os institutos da posse e do porte de armas possuem uma grande diferença legal e comportamental. A posse, por definição, é o estado de propriedade da coisa possuída por alguém. O ato de possuir ilegalmente armas de fogo em território brasileiro é crime e recai sobre o Estatuto do Desarmamento, as penas irão de acordo com o tipo de arma que se possui, se for armas de uso permitido, a pena será mais branda, detenção de 1 a 2 anos e multa, caso seja de uso restrito, a pena passa para reclusão de 3 a 6 anos, bem como a multa. (BRASIL. 2003).

A posse, na prática, decorre da mera obtenção do artefato, seja em casa ou no trabalho, quando regular, o indivíduo detentor da posse poderá trafegar com sua arma somente dentro do espaço estabelecido pela autoridade policial que emitiu a guia de trânsito, um documento que autoriza, por exemplo a pessoa habilitada levar sua arma de casa ao trabalho ou ao estande de tiro. É importante destacar que caso o indivíduo habilitado for pego transitando com sua arma em locais diferentes ao estabelecido na guia, irá configurar o porte ilegal de armas de fogo (BRASIL. 2003).

O porte, em regra, é proibido para todas as pessoas, ainda que habilitadas para possuir uma arma, salvo as pessoas inseridas no Art. 144 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL. Constituição de 1988.), ou as que consigam, mediante o trâmite na Polícia Federal, o direito de portar armas, para tal, será necessário preencher todos os requisitos instituídos pela

autoridade policial, além de comprovar a efetiva necessidade, como ordena a lei. (BRASIL. 2003).

Faz-se necessário esclarecer que os crimes de porte e posse de arma de fogo somente serão configurados quando o agente tiver consigo uma arma plenamente operante, ou seja, ter seu total poder lesivo. Caso o indivíduo utilize uma arma inoperante, este não recairá nos crimes mencionados aqui. Neste contexto, leciona Capez “deflui de dada situação objetiva em que o comportamento humano gerou uma possibilidade concreta de destruição do bem jurídico tutelado, não bastando assim a simples potencialidade lesiva da ação” (CAPEZ, Fernando. 2005, p. 44).

3. DO DIREITO À SEGURANÇA E LEGÍTIMA DEFESA

A segurança é visceral ao funcionamento da sociedade, dado que sua principal função é garantir que o indivíduo possa usufruir de todos os seus demais direitos sem prejudicar o direito de seus pares, para isto, o art. 5º traz em seu texto o direito à segurança pública ((BRASIL. Constituição de 1988.). Este direito fundamental e social, pode ser visto também como um harmonizador dos demais direitos constitucionais como garantidor do usufruto dos direitos à vida, patrimônio, saúde, liberdade, e os demais. Assim, enfatiza o José Alfonso da Silva:

Como se nota, a segurança pública consiste numa situação de preservação ou restabelecimento daquela convivência social (ordem pública), da incolumidade das pessoas e do patrimônio público e privado, de modo a permitir que todos gozem de seus direitos e exerçam suas atividades sem perturbação de outrem, salvo nos limites do gozo e reivindicação de seus próprios direitos e defesa de seus legítimos interesses. Esta é uma atividade de vigilância, prevenção e repressão de condutas delituosas. O exercício dessa atividade importa, muitas vezes, ou quase sempre, a restrição de direitos e garantias fundamentais [...]. (SILVA, Alfonso. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 2012, p. 111).

Neste diapasão, a harmonia dos direitos gerada pela segurança pública se dá por meios confinantes para os indivíduos exercerem seus direitos sem conflitar com os demais, como mencionado anteriormente na teoria da “guerra de todos contra todos” criada por Hobbes (HOBBS, Thomas. 1651). Nossa Carta Magna apresenta a segurança pública como “dever do Estado” e “direito e responsabilidade de todos”, nisso, seu Art. 144 elenca as polícias como

instituições garantes deste direito (BRASIL. Constituição de 1988), entretanto, é ontológico pensar que o direito à segurança não se restringe apenas à atuação policial. Não é inapropriado pensar que as instituições jurídicas também têm elevado peso em garantir a segurança pública a todas as pessoas, noutras palavras a justiça é quem efetiva o direito do indivíduo em estar seguro.

Afirma José Afonso da Silva que:

“Segurança pública não é só repressão e também não é problema apenas de polícia, pois a Constituição de 1988, ao estabelecer no caput do artigo 144 que a segurança é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, acolheu a concepção segundo a qual é preciso que a segurança seja discutida e assumida como tarefa e responsabilidade permanente de todos, abrangendo, assim, o Estado e a população”. (SILVA, José Afonso da. Teoria do conhecimento constitucional. São Paulo: Malheiros, 2014).

Como aduz Silva, a responsabilidade de todos expressa na constituição remete à população como um agente colaborativo com as instituições estatais na garantia da harmonia entre os direitos individuais e sociais, é o que acontece quando realiza-se denúncias de crimes às autoridades, amparar as polícias na identificação de criminosos, quando reportar um esgoto à céu aberto ou um buraco na via, e, ainda de forma mais direta, quando agimos em legítima defesa do seu direito de outro, quando possível. Nesse momento, cumpre-se o dever cívico e contribuímos para a segurança que tanto se faz necessário nos dias atuais.

Diante de todo o exposto, atribui-se que a segurança pública deve ser instaurada pelo Estado através de todos os seus instrumentos legais, que abrange, também, a legítima defesa em forma da responsabilidade do indivíduo bem como da sociedade. Exercer o direito de segurança é garantir que todos possam usufruir de todos os demais direitos, além propiciar harmonia entre o Estado e a população. Entretanto, no Brasil, vive-se uma realidade entristecente ao aferir que o próprio Estado, que tem o dever de proteger sua sociedade, por vezes, pode ser considerado um dos maiores algozes.

O prelúdio desta etapa frisa sobre o direito de todo cidadão brasileiro, nato ou naturalizado, à vida. Em seu estado de direito natural, trata-se de um direito absoluto, no entanto o advento do direito positivo, como os primeiros códigos escritos que possibilitaram a interpretação diversas hermenêuticas, trouxe a relatividade da defesa da vida. É importante

ressaltar que a vida é o fato gerador de todo o direito que conhecemos, como leciona o Ilustre Ministro Alexandre de Moraes:

O direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, já que constitui se em pré requisito a existência e exercício de todos os demais direitos. A Constituição Federal, é importante ressaltar, protege a vida de forma geral, inclusive a uterina. (MORAES, Alexandre de. 2000.)

No entanto, existe uma máxima popular pertinente a esta limitação e relatividade do direito que diz: "O seu direito acaba quando começa o do outro". De maneira genérica, a letra engloba vários aspectos do direito, dentre eles o que nos importa é o direito à vida. Com isto, diga-se que a relatividade do direito também atinge a relatividade do direito à vida, isto ocorre quando o direito de viver de um indivíduo conflita com o direito à vida de outro, nos casos concreto de ofensiva injusta por parte de algum destes. Esse ato de autoproteção à vida é nomeado como o instituto da legítima defesa, uma das excludentes de ilicitude em defesa da sua integridade física, disposto no Art. 23 do Decreto-Lei 2.848 de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal – CP, que trata das Excludentes de Ilicitude, *in verbis*:

Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:

I - em estado de necessidade;

II - em legítima defesa;

III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. (BRASIL. Código Penal. 1940).

Elenca, neste artigo, as hipóteses jurídicas: o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito como formas de excludentes de ilicitude. Quando uma determinada situação incide sobre um destes institutos, o autor do fato recai sobre o tipo penal, porém, tem a sua antijuridicidade afastada, em palavras fáceis, quando algum bem jurídico estiver sob ataque injusto, a vítima pode se valer do seu direito de se defender. O melhor exemplo que ilustra estas hipóteses e também a relatividade do direito à vida é o Art. 121, do Código Penal – CP, “Matar alguém”. De forma simples e objetiva, este artigo tipifica o ato de conduzir outra pessoa à morte. A pena deste crime é de 6 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão. (BRASIL. 1940).

O artifício legal da legítima defesa afasta a antijuridicidade do ato em decorrência da ação em benefício a vida da vítima injustamente agredida promovendo a exclusão da ilicitude. Neste sentido, as palavras do Doutor Rogério Sanches Cunha leciona:

Não se impõe a observância de proporcionalidade entre o bem jurídico injustamente atacado e aquele atingido no exercício da legítima defesa. Não há escala de valor entre os bens em conflito, nem há direito que se deva admitir violado sob o pretexto da maior relevância do direito do agressor. A proporcionalidade que deve ser observada, (...), é a da relação entre a forma como se deu o ataque e a forma como ocorre a defesa. Noutras palavras, nada impede que alguém que tenha seu patrimônio atacado num furto invista contra a integridade física do furtador para fazer cessar a injusta agressão, desde que, aí sim, o faça proporcionalmente (moderadamente)". (CUNHA, Rogério Sanches. 2020).

E prossegue:

A legítima defesa de terceiro não depende de sua autorização, desde que, evidentemente, o bem jurídico que se pretende defender seja indisponível, como a vida. Aliás, é possível até mesmo que o agente invista contra alguém prestes a se suicidar e, atingindo-lhe a integridade física, ponha a salvo sua vida. (CUNHA, Rogério Sanches. 2020).

Depreende-se do manual, que o direito à legítima defesa é autônoma ao defensor no sentido de garantir a integridade do bem jurídico, ainda que de outro, independente de qual bem seja. Entretanto, é imperioso destacar que o *modus operandi* é fator contrastante para distinguir a legítima defesa com uma conduta ilícita por aquele que a pratica, devendo ter cautela de agir até o fim do momento da injusta agressão evitando o excesso.

No mesmo diapasão, nos ensina Fernando Capez:

A legítima defesa consiste em uma causa de exclusão da ilicitude que consiste em repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio, usando moderadamente dos meios necessários. Não há, aqui, uma situação de perigo pondo em conflito dois ou mais bens, na qual um deles deverá ser sacrificado. Ao contrário, ocorre um efetivo ataque ilícito contra o agente ou terceiro, legitimando a repulsa. (CAPEZ, Fernando. 2012).

Ainda dentro do caso hipotético supra citado: ora, se Beltrano repelir a agressão de Fulano e continua a atirar no indivíduo cesso ou rendido, há de se falar no excesso doloso, ainda que a própria vítima agisse em sua defesa, desta forma, ironicamente, o agressor passaria a ser o agredido e aquele que agiu em defesa da vida, passaria a ser o violador.

O liame entre defender-se e atacar nas letras jurídicas da legítima defesa são estreitos, visto que na hora do fato há pouco tempo para pensar, ao mesmo passo que a emoção e nervosismo podem acarretar culposamente num excesso de legitimidade para defender.

Observa-se o caso da modelo Ana Hickmann que, em 2016, foi surpreendida por um suposto “fã” que estava hospedado no mesmo hotel. Armado, Rodrigo Augusto, rendeu o cunhado de Ana Hickmann, Gustavo Corrêa, e dirigiu-se até o quarto onde a famosa estava hospedada onde atirou contra sua irmã, e assessora, que a acompanhava. Na oportunidade que teve, o cunhado da apresentadora entrou em luta corporal contra o agressor que conseguiu proferir três disparos contra Rodrigo, indo a óbito no local.

O caso teve grande repercussão nacional e suscitou muitos debates jurídicos, onde um lado entendeu que o cunhado agiu com excesso e deveria responder por homicídio doloso, aliás, esta foi a tese defendida pelo Ministério Público que denunciou Gustavo Corrêa no tipo penal dentro dos limites da legítima defesa. Já a outra vertente apontou em dizer que o cunhado de Ana agiu em defesa de sua vida e que deveria ser excluída a ilicitude de seu ato, tese que foi sustentada pela defesa e mantida pelos juízos de 1º e 2º grau promovendo o instituto da legítima defesa, como diz o art. 25 do Código Penal: “Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.” (BRASIL. 1940).

Nestes termos, é fatídico que a legítima defesa está intimamente ligada ao direito à vida daquele que faz bom convívio com a sociedade, mas não se restringe apenas à vida, é plenamente possível o uso do instituto para a proteção dos outros bens, tais como saúde, patrimônio, liberdade, entre outros.

4. DAS ESTATÍSTICAS DESARMAMENTISTAS

Ao discutir a percepção brasileira da relação entre armas de fogo e a violência no Brasil, nota-se que a sensação de insegurança é causada por um desequilíbrio entre a forte atuação dos criminosos em relação a baixa sensação de segurança, isto aduz a falha do Estado em proteger seus cidadãos. Depreende-se diante dos estudos realizados que um dos grandes potencializadores da força criminosa adveio dos movimentos desarmamentistas que ao longo de todos esses anos, favoreceram diretamente ao crime organizado por meio do sufrágio institucionalizado da violência, isto é, em vez de reforçar a proteção do cidadão, o governo

optou por reduzir as opções de defesa daqueles que detinham condições de se proteger de si e de seus próximos. Essa redução ocorreu por meio da Lei Federal nº 10.826 de 2003, o Estatuto do Desarmamento.

O Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas - IPEA, apontou que o Brasil já registrava índices elevados na criminalidade armada em momento anterior à vigência da Lei, porém, com números bem abaixo do que se contabiliza hoje:

País	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
BRA	13.480	16.588	15.759	14.785	17.002	18.889	22.306	22.976	24.445	25.674	26.902	30.865	33.401	34.160	36.115

Fonte: IPEA. 2023.

Apesar dos números alarmantes, a taxa de mortes por arma de fogo em 1989 era de “apenas” 9,1/100 mil habitantes, um quantitativo considerado baixo, principalmente se olharmos os dias de hoje. No ano de 2003, esta taxa chegou a 19,8 casualidades para cada 100 mil habitantes. Neste último ano, houve muita propaganda governamental para dissuadir a ideia que justificaria o crescimento do índice, equivocadamente, seriam a posse de armas por civis. Partindo dessa falsa premissa, Flávio Quintela e Bené Barbosa, em seu livro “Mentiram para mim sobre o desarmamento”, pontua:

Um outro ponto importante para desmascarar a mentira de que armas matam é justamente a prova da afirmação contrária: as armas, quando usadas por pessoas de bem, são instrumentos para salvar vidas, muitas vezes sem a necessidade de um disparo sequer. (QUINTELA, Flavio; BARBOSA, Bené. 2015).

Não é lúdico, ainda que politicamente, que a culpa destas ações criminosas recaia sobre objetos que precisam de ação humana para funcionar. A melhor premissa para contribuir na diminuição dos homicídios à época, seria fortalecer o poder investigativo das polícias e aplicar os dispositivos penais vigentes.

O resultado desta política não emplacou o objetivo apresentado pela proposta de reduzir o número de homicídios que foi amplamente divulgada. Ao contrário do que se pensou, o desarmamento não segurou o crescimento da violência por muito tempo, e a curto prazo, o fato da população agora está desarmada, alavancou os números de homicídios contra a própria população.

País	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
BRA	48.909	48.136	49.704	48.219	50.659	52.043	53.016	52.807	57.045	57.396	60.474	59.080	62.517	65.602

Fonte: IPEA. 2023.

Destarte a tabela acima, com o advento do Estatuto do Desarmamento, a quantidade de casos de Crimes Violentos Letais Intencionais - CVLI se manteve estável nos primeiros anos, porém, muito superior à antiga realidade brasileira. À medida que o rigor da lei foi se intensificando, os seus efeitos negativos também seguiram o mesmo rumo, observa-se que a partir de 2008, o número de homicídios superou a casa dos 50 mil casos, isto representa 26 casos de homicídios a cada 100 mil brasileiros.

Diante da falácia que se instaurou para justificar que a culpa do “alto” número de CVLI no Brasil eram as armas, a política desarmamentista pode ser considerada um dos erros mais graves quanto à segurança pública no país.

A influência política e midiática para pressionar a população a se desarmar piorou a sensação de segurança pública. Ao coibir as armas, seria claro que apenas os civis devolveram suas armas enquanto os criminosos permaneceram armados. O resultado catastrófico foi que, 14 anos após a instauração da Lei. 10.826/03, em 2017, a população brasileira viveu seu ano mais violento em toda a sua história: foram registrados 65.602 homicídios (IPEA. 2023), isto é, 31 brasileiros a cada 100 mil habitantes foram assassinados neste ano. Isso levou o Brasil a ter destaque negativo em todo o contexto internacional como o país que teve mais mortes naquele ano, segundo a ONU (UNODC. 2018), e por mais que o nosso regimento proíba a circulação de armas de fogo, 80% destes casos foram realizados por criminosos armados (UNODC. 2018).

Outro fator que contribuiu muito para o desenvolvimento da criminalidade no Brasil foi a falta de investimentos nas políticas de segurança pública, principalmente após o Estatuto do Desarmamento. Ao desarmar a população, a criminalidade tomou vantagem nas ruas, pois, a partir de então, as pessoas se tornaram vítimas fáceis daqueles que vivem às margens das leis por inviabilizar qualquer possibilidade de defesa, sabendo disso e da precariedade do sistema de segurança, a desinibição das organizações nas ruas se tornou evidente.

A influência política e midiática para pressionar a população a se desarmar piorou a sensação de segurança pública. Ao coibir as armas, apenas os cidadãos devolveram suas armas enquanto os criminosos permaneceram armados. Diante deste cenário, o governo federal propôs

por meio do Decreto nº 780 “Autoriza referendo acerca da comercialização de arma de fogo e munição em território nacional, a se realizar no primeiro domingo do mês de outubro de 2005.” (BRASIL. 2005).

O comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil?

Resultado Nacional

	NÃO	SIM	Em Branco	Nulos	Comparec.	Abstenção
Brasil	59.109.265 (63,94%)	33.333.045 (36,06%)	1.329.207 (1,39%)	1.604.307 (1,88%)	95.375.824 (78,15%)	26.666.791 (21,85%)

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Referendo de 2005.

O referendo ocorreu conforme o previsto e contou com a participação de mais de 78% dos brasileiros. Destes, 63,9% votaram para a liberação do comércio de armas de fogo e munição, contra apenas 36% que foram a favor do desarmamento. Com este resultado, a população demonstrou claramente sua vontade de manter o seu direito de possuir armas, no entanto, de forma democraticamente perigosa, o Estado entendeu pelo prosseguimento da proibição, mesmo contra a vontade popular.

Isso implica diretamente no Monopólio Legítimo da Violência, conceito de Max Weber que explica como o Estado mantém o poder a partir da monopolização da violência. Acentua Antônio Marcos de Sousa Silva:

“O Estado concentrou todo o poder em suas “mãos”, amparado pelo direito racional e por leis estatutárias. Com isso, centralizou o monopólio legítimo da violência, pois a coação é um meio normal ou o único para se manter forte diante de todos, uma vez que o que está em jogo é o poder.”. (Weber. 2004. apud. SILVA. 2008).

Neste entendimento, o que o autor compartilha é que a monopolização da violência é a forma com que o Estado sobrepõe sua vontade sobre a sua população. Destarte, não é interessante para os representantes estatais que a população possua meios legítimos de combater ao monopólio de Weber. Para Quintela e Barbosa “isto é um grave sinal de que estamos diante de políticos mal intencionados democraticamente e socialmente.” (QUINTELA, Flavio; BARBOSA, Bené. 2015).

Aduz sobre a percepção acerca do conceito de democracia, Enio Morais da Silva, em seu trabalho “Estado Democrático de Direito”, nos ensina:

(...) o aspecto principal do Estado Democrático Constitucional residiria na distribuição e nos mecanismos institucionais de controle do poder político, fazendo com que este seja efetivamente submetido aos seus destinatários, ou seja, ao povo. (DA SILVA. Enio Morais. 2005).

Assim, é estranho a um país democrático que se opere políticas dessa forma, com a vontade do povo suprimida frente aos desejos do Estado, quando, na verdade, o conceito de democracia, ludicamente apresentado pelo Professor Ênio da Silva, refere-se ao oposto. Assim, ao avaliar o conceito de Webber sobre o monopólio legítimo da violência pelo Estado, o conceito de democracia de Silva, junto ao alerta de Quintela e Barbosa, não surpreende ao dizer que o Estado brasileiro atual exerce forte coação sob seu povo.

Entretanto, ao visualizar os dados, pode-se observar que houve uma mudança significativa no números de mortes no país. Em 2019, por meio do Decreto nº 9.846 de junho de 2019, o Brasil conseguiu reduzir consideravelmente os índices de violência urbana, principalmente em relação a vítimas de armas de fogo. O decreto flexibilizou o acesso às armas por parte dos civis, possibilitando a titulação de uma das seguintes opções para ter direito à posse de armas, sendo: Caçadores, Atiradores Desportistas ou Colecionadores, esse grupo ficou popularmente conhecido como “CACs”.

Estas pessoas, poderiam usufruir do direito à posse de armas conforme regulamenta a Lei 10.826/03, contudo o processo de obtenção da posse, agora é de competência do Exército Brasileiro e não mais pela Polícia Federal, a quem continua competente para julgar discricionariamente as solicitações de posse e porte de armas de fogo que não abrangesse o grupo dos CACs.

De acordo com o especialista em Segurança Pública, Luiz Fernando Ramos de Aguiar, o aumento de armas legais entre civis teve grande contribuição na redução da violência urbana, isto porque, com a população armada, o criminoso passa a ter maior cautela na hora de cometer delitos (AGUIAR. 2019.). Este efeito de dissuasão apresentado pelo especialista significa dizer que, quando há um civil armado a chance de êxito do crime ser bem sucedido é drasticamente reduzida.

Em números, com a alta dos movimentos armamentistas, o Brasil teve a seguinte performance em relação ao número de homicídios por armas de fogo:

	País	2018	2019
	BRA	41.179	30.206

Fonte: IPEA. 2023.

A tabela mostra que, a partir de 2018, a nova experiência social que aviltou o desarmamento, entre outros fatores, contribuiu para reduzir os números de MPAF. Nos anos seguintes, após o movimento de civis em favor da flexibilização do direito ao acesso às armas,

registrou-se uma grande redução nos índices que compreendem as MPAFs. A grande queda neste índice se deu pelo efeito de dissuasão apresentado por Aguiar, outros fatores também contribuíram como uma redução das ações de facções criminosas.

Nos anos seguintes, infelizmente, o IPEA e nem o FBSP não divulgaram dados referentes a 2020 e subsequentes, sendo 2019, o último ano com esse estudo publicado. No entanto, por meio de seus infográficos, é possível constatar que o número de homicídios permaneceu ainda abaixo dos números apresentados em 2004, primeiro ano do Estatuto do Desarmamento. Em 2020, foram registrados 40.801 ocorrências de homicídios, incluindo feminicídios, mortes decorrentes de operações policiais, mortes em presídios, latrocínio, e homicídios dolosos e culposos de Minas Gerais (FBSP. 2023). Ora, é impossível dubitar que uma população livre para poder usufruir de sua legítima defesa é sinônimo de maior segurança e redução nos índices de criminalidade.

Estes dados também contemplam o cenário internacional, pois, é notório que, ao estudar as nações mais violentas do mundo e sua legislação quanto às armas, os maiores índices de MPAF pertencem a países desarmamentistas, segundo a UNODC.

PAÍS	POPULAÇÃO (2017)	Nº DE ÓBITOS	LEGISLAÇÃO	MPAF /100 MIL HAB
Brasil	208,5 mi	52.843	Desarmamentista	25,34
Estados Unidos da América	325,1 mi	38.640	Armamentista	11,88
México	122,8 mi	23.505	Desarmamentista	19,14
Índia	1,3 bi	13.986	Desarmamentista	1,07
Colômbia	48,3 mi	12.890	Desarmamentista	26,68
Venezuela	30,5 mi	11.254	Desarmamentista	36,89
Filipinas	106,7 mi	9.259	Desarmamentista	8,67
Nigéria	193,5 mi	5.435	Desarmamentista	28,08
Guatemala	16,1 mi	5.327	Desarmamentista	33,08
Iraque	39,6 mi	4.619	Desarmamentista	11,66

Fonte: Gabinete das Nações Unidas Contra a Droga e o Crime - UNODC. 2020, e Banco Mundial. 2020)

Na tabela, percebe-se que a política desarmamentista não evita de modo algum a diminuição do número de MPAFs, ao contrário do que reza a maioria dos discursos, a tendência é que países desarmamentistas sejam mais inseguros que o revés. Neste caso, países como Equador, que possui uma taxa de homicídios de 5,8 por 100 mil hab., Canadá, com taxa de 1,8 por 100 mil hab., e Alemanha, com a incrível taxa de 1 homicídio por 100 mil habitantes

(UNODC. 2017), todos estes países possuem legislação permissiva ao armamento civil e facilitação à legítima defesa, garantindo, como mostram as estatísticas, que a melhor forma de garantir o direito do cidadão à segurança pública é bastando o fim do monopólio da violência do Estado.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos expostos, é imperioso que haja um novo debate acerca das políticas voltadas para a segurança pública, principalmente quanto a reintrodução das armas como artifício de garantia do direito à segurança pública e à vida, pois é evidente que o atual sistema de defesa à sociedade não reflete em políticas públicas eficientes. O baixo poder ostensivo dos órgãos policiais resultam em pouca ou nenhuma garantia, ou sensação, de segurança para a população brasileira.

A micro visão sobre armas entre civis, fomentado principalmente por órgãos públicos e algumas mídias que buscam favorecer o monopólio legítimo da violência, embasam suas opiniões pretensivas que não refletem os dados apresentados pelo próprio governo. Esta, incoerentemente, divulgam notícias partindo da falácia de que “armas matam”, quando na verdade, são pessoas que disparam contra outras, e estas devem responder legalmente pelos seus atos. Não existe nenhum dado estatístico que atribua às políticas armamentistas o aumento da criminalidade e as MPAF. Aliás, é ilustrado, ao analisar os números antes e após o Estatuto do Desarmamento, que uma civilização armada causa o Efeito de Dissuasão, isto é, o criminoso teme realizar o delito quando há menores chances de sucesso em sua ação.

Conclui-se que o direito civil de possuir ou não armas de fogo está diretamente ligado à garantia do direito à vida, à segurança, à liberdade e à legítima defesa uma vez que o Estado Brasileiro se mostra ineficiente em proteger seus cidadãos, proporcionando um cenário nefasto mundialmente à todos aqueles que moram ou estão de passagem pelo país.

É importante ressaltar que no cenário ideal de uma população evoluída, as armas não são objeto de garantia de sua integridade física ou segurança, que por sua vez, não resolvem outros problemas comuns no Brasil, como a desigualdade social. Para atingir uma efetiva

evolução nesta área, muitas reformas devem acontecer na condução do país; a primeira grande mudança deve partir da base, reformando a educação primária e progredindo para as demais escolaridades, a fim de conscientizar, desde cedo, sobre os caminhos adequados para a vida em sociedade e mercado de trabalho; em seguida, otimizar os órgãos de segurança pública promovendo um quantitativo propício para a realidade criminalística do Brasil, além de tratamento humanizado para seus agentes de segurança, bem como destes para a população; o sistema penitenciário também é necessário ser reformado para garantir que o indivíduo que cometeu ilícitos penais, não reincida e esteja verdadeiramente apto para retornar à sociedade;

Portanto, uma nova visão político-social acerca do desarmamento no Brasil se torna fundamental para a redução dos índices da violência, pois como bem mostram as críticas aqui levantadas, a limitação do direito à autodefesa da sociedade apenas prejudica o direito à segurança pública. O comércio civil de armas de fogo mostrou pelo mundo que há muitos benefícios a serem oferecidos por esta política, como são os exemplos de países como Alemanha, Canadá e até mesmo nosso vizinho, Equador, assim como muitos outros países que enxergam o desarmamento como medida em contramão à garantia da lei e da ordem, além de ofensas a princípios democráticos.

No contexto legal, é possível ver que a letra da lei não é proibitiva quanto a aquisição de armas de fogo, em vez disso, seus incisos exprimem que qualquer cidadão que atenda aos requisitos impostos pelo Estatuto do Desarmamento possa adquirir seu direito à posse de arma de fogo de uso permitido.

Art. 4º Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos:

I - comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos;

II – apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa;

III – comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta Lei. (BRASIL. 2003).

Porém, parte-se de uma hermenêutica paradoxal quanto ao elemento da efetiva necessidade. Este dispositivo surgiu por meio do artigo 12, inciso I, do Decreto 5.123 de 01 de

julho de 2004, que atribuiu à Polícia Federal o poder discricionário de conceder ou não o direito do cidadão de adquirir uma arma de acordo com as instruções recebidas pelo Governo Federal. (BRASIL. 2004). Deste modo, cabe pensar na legalidade deste ato discricionário visto que a liquidação de um direito do cidadão será concedido por critérios subjetivos de um agente público não eleito e sem poder sentencial.

Por fim, enfatiza-se que, mesmo num país como o Brasil, armas de fogo podem contribuir como objetos de defesa dos cidadãos frente à ineficiência do Estado. É da natureza do ser humano, desde os primórdios, utilizar armas para defender sua vida e território de predadores, negar o acesso a este direito apenas os tornam vítimas de outros seres humanos não seguidores dos preceitos legais que estarão armados e sob vantagem. Os números sempre mostram que uma população armada reduz os índices de criminalidade e muitos especialistas em segurança pública compactuam com esta assertiva.

É preciso que haja uma flexibilização maior a direito à posse de armas de fogo, porém, com uma rígida fiscalização quanto aos critérios já elencados pela Lei 10.826/03, sem discricionariade por parte de pessoas sem poder de sentença e não eleitas. Desta forma, mesmo com toda a ineficiência do Estado, o direito à segurança pública será minimamente atingido e, por este, outros direitos estarão sob sua salvaguarda, como a vida, o patrimônio, a liberdade e, mais profundamente, a democracia.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA BRASIL. Polícia do Rio apreende metralhadora .50, maior arma já confiscada no estado. Jornal Estado de Minas, Nacional, 20 set. 2018. Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2018/09/20/interna_nacional,990382/policia-do-rio-apreende-metralhadora-50-maior-arma-ja-confiscada.shtml. Acesso em: 11 mar. 2023.

AGÊNCIAS. Armas de fogo matam 22 homens negros a cada homem branco nos EUA. O Tempo, 11 dez. 2022. Disponível em: <https://www.otempo.com.br/mundo/armas-de-fogo-matam-22-homens-negros-a-cada-homem-branco-nos-eua-1.2780756>. Acesso em: 21 abr. 2023.

ANUÁRIO BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA 2022. Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Anuário Brasileiro de Segurança Pública, n. 16, p. 462, 512, 513, 2022. ISSN 1983-7364. Consultado em: 13 abr. 2023.

ANUÁRIO BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA 2022. Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Anuário Brasileiro de Segurança Pública, n. 16, p. 462, 512, 513, 2022. ISSN 1983-7364. Consultado em: 15 maio 2023.

BBC. Atentados de 11 de setembro: a tragédia que mudou os rumos do século 21. BBC News, 10 set. 2021. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-55351015>. Acesso em: 15 maio 2023.

BLUME, André Bruno. Como Ocorreu a Revolução Cubana? Politize! 02 dez. 2016. Atualizado em: 24 abr. 2023. Disponível em: <https://www.politize.com.br/revolucao-cubana-historia/>. Acesso em: 15 maio 2023.

BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Decreto nº 10.030, de 30 de setembro de 2019. Aprova o Regulamento de Produtos Controlados. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 set. 2019.

BRASIL. Decreto nº 10.629, de 12 de fevereiro de 2021. Altera o Decreto nº 9.846, de 25 de junho de 2019, que regulamenta a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para dispor sobre o registro, o cadastro, e a aquisição de armas e de munições por caçadores, colecionadores e atiradores. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 12 fev. 2021.

BRASIL. Decreto nº 24.602, DE 6 DE JULHO DE 1934. Dispõe sobre instalação e fiscalização de fábricas e comércio de armas, munições, explosivos, produtos químicos agressivos e matérias correlatas. Rio de Janeiro, RJ. 1934.

BRASIL. Lei nº 10.826 de 22 de dezembro de 2003. Dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União. 2003.

BRUM, Matheus. Foi assaltado? Você não está só: um brasileiro é roubado a cada 17 segundos. Uol, Notícias, 19 dez. 2022. Disponível

em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2022/12/19/foi-assaltado-voce-nao-esta-so-a-cada-17-segundos-um-brasileiro-e-roubado.htm>. Acesso em: 11 mar. 2023.

GARATTONI, Bruno. EUA tem mais lojas de armas do que McDonald's, Subways e Starbucks - somados. Super interessante, 22 mar. 2018. Disponível em: <https://super.abril.com.br/sociedade/eua-tem-mais-lojas-de-armas-do-que-mcdonalds-subway-e-starbucks-somados>. Acesso em: 11 mar. 2023.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Flávio Dino fala sobre armas e ações pós-8 de janeiro à Comissão de Segurança Pública. YouTube, 11 abr. 2023. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=us3JtilYW10&t=2827s>. Acesso em: 15 jun. 2023.

CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: legislação penal especial. São Paulo: Saraiva, 2006. v. 4.

CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: volume 1: parte geral. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: Parte Geral: arts. 1º ao 120. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2020.

DA REDAÇÃO. Quase 2 milhões de brasileiros foram vítimas de roubo em 2021, diz IBGE. Uol, Notícias, 07 dez. 2022. Disponível em: https://cultura.uol.com.br/noticias/54212_quase-2-milhoes-de-brasileiros-foram-vitimas-de-roubo-em-2021-diz-ibge.html. Acesso em: 11 mar. 2023.

SILVA, Enio Morais da. Estado Democrático de Direito. Brasília, DF, 2005.

FAUSTO, Bóris. A Revolução de 1930. Historiografia e História. 13. ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1997.

FREITAS, Raquel. Cunhado de Ana Hickmann é absolvido em 2ª instância pelo TJMG. O Globo, Belo Horizonte, MG, 10 set. 2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/09/10/justica-de-mg-mantem-absolvicao-de-cunhado-de-ana-hickmann.ghtml>. Acesso em: 10 abr. 2023.

FREUD, Sigmund. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. [S.l.]: IMAGO EDITORA, 06 dez. 2016.

GHZ. Um fato: mais armas, mais mortes. GHZ, 07 out. 2022. Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/opiniao/noticia/2022/10/um-fato-mais-armas-mais-mortes-cl8x14neu00i7014ztkylrvfy.html>. Acesso em: 11 mar. 2023.

Global Burden of Disease (GBD); Gabinete das Nações Unidas Contra a Droga e o Crime (UNODC). Disponível em: https://multimedia.expresso.pt/059_armas_fogo/. Acesso em: 20 maio 2023.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA); INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Relatório econômico. Brasília: Ipea; IBGE, 2019.

LET GROW. Let Grow Takes a Look at Crime Statistics. Let Grow, 16 dez. 2022. Disponível em: https://letgrow.org/crime-statistics/gclid=Cj0KCQiAx6ugBhCcARIsAGNmMbhXsozpj1ASi8SgV739Wj063SDw-RSsauBPrb9D1t42nNcaCzftiuQsaAoh0EALw_wcB. Acesso em: 11 mar. 2023.

PopulationPyramid.net. Lista de países ordenados pelo tamanho da população. Disponível em: <https://www.populationpyramid.net/pt/população/2019/>. Acesso em: 20 maio 2023.

MAGDY, Samy. Armas fornecidas por Reino Unido e EUA mataram civis na guerra do Iêmen, revela relatório. G1, Mundo, 14 jan. 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2023/01/14/armas-fornecidas-por-reino-unido-e-eua-mataram-civis-na-guerra-do-iemem-revela-relatorio.ghtml>.

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2000.

QUINTELA, Flavio; BARBOSA, Bené. Mentiram para mim sobre o desarmamento. 1ª ed. 2015.

WIKIPÉDIA. Referendo no Brasil em 2005. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Referendo_no_Brasil_em_2005#:~:text=O referendo sobre a proibição,22 de dezembro de 2003. Acesso em: 15 maio 2023.

SILVA, Alfonso. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 2012.

SILVA, José Afonso da. Teoria do conhecimento constitucional. São Paulo: Malheiros, 2014.

TEIXEIRA, João Luís Vieira. Campanha do Desarmamento. Governo gastou mais com referendo do que com segurança pública. ConJur, 31 out. 2005. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2005-out-31/governo_gastou_referendo_seguranca. Acesso em: 15 jun. 2023.

TRF-1. AMS: XXXXX20124013600. Relator: Desembargador Federal Souza Prudente. Data de Julgamento: 23 maio 2018. Quinta Turma. Data de Publicação: 04 jun. 2018.

TV BRASIL. Espaço Público entrevista a filósofa Marcia Tiburi. YouTube, 08 dez. 2016. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=PuVHnmIPbMk>. Acesso em: 21 abr. 2023.

VINCENT, 1998, apud BIANCHI, 2014.

WEBER, 2004, apud SILVA, Antônio Marcos de Sousa. Estado, monopólio da violência e policiamento privado: com quem fica o uso legítimo da força física na sociedade contemporânea.